

УДК 159.923.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНАМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ-УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Великанова Е.В.

*Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны имени маршала Советского Союза Л.А. Говорова» Министерства Обороны Российской Федерации, кафедра военно-политической работы в войсках (силах)», Ярославль, Россия
E-mail: elena-lapkina@inbox.ru*

В статье приведены результаты эмпирического исследования особенностей переживания стресса женами военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Выявлено, что жены военнослужащих испытывают все симптомы травматического стресса: навязчивые мысли и тревожащие картины всплывают в сознании против воли – они могут также проявляться в ночных кошмарах, присутствует нежелание женщин говорить о том, что их тревожит, проявляются также массовые соматические реакции на стресс. Превышения уровня ситуативной тревожности. Агрессивные реакции жен военнослужащих больше схожи с мужским «профилем» агрессивного поведения. В ходе работы предложены направления психологической помощи и поддержки жен военнослужащих, пребывающих в зоне военных действий.

Ключевые слова: жены военнослужащих-участников СВО, стресс, психологическая помощь.

ВВЕДЕНИЕ

Боевые действия являются серьезной проверкой физических и психических сил не только военнослужащего, но и членов его семьи. Во многом психологическое самочувствие военнослужащего будет определяться спецификой взаимодействия с ближним социальным окружением – особенностями внутрисемейного общения, степенью доверия и близости между членами семьи, отношением родственников к воинскому долгу мужчины, способностью семьи в целом переносить разнообразные внутренние и внешние трудности. В ходе боевых действий военнослужащие сталкиваются с серьезными психотравмирующими факторами, среди которых: ранение и гибель товарищей; нахождение (иногда-длительное) в опасных для жизни зонах пребывания (зоны активных обстрелов), гибель живой силы противника и уничтожение техники, непреднамеренная гибель гражданских лиц и т.д.[1]. Перечисленные условия заставляют, как адаптироваться личность в настоящем, так и могут еще длительное время по окончании боевых действий сопровождать военнослужащего в мирное время признаками травмы.

Помимо непосредственно тяжелых боевых условий, военнослужащие сталкиваются с повседневными стрессорами зоны боевых действий[2]. Основная стрессовая нагрузка складывается ввиду того, что военнослужащий не может прекратить их действие по своему желанию. К повседневным стрессорам можно отнести: нарушением нормальных режимов активности и отдыха, дискомфортные условия жизни, фрустрирование потребностей в нормальном общении с близкими (семьей, друзьями), невозможность проходить полноценное лечение при обострении хронических и приобретенных заболеваний, однообразное питание, возможные конфликты с начальством и сослуживцами, невозможность уединения. Благополучное перенесение тягот пребывания в хоне боевых действия зависит от возможности военнослужащего справляться с интенсивными физическими и психическими нагрузками. В способности эффективного преодоления военнослужащим стресса большую роль играет возможность использования им социального ресурса - поддержки близких людей, в первую очередь – жён.

Целью статьи является выявление основных направлений психологической помощи жёнам военнослужащих-участников боевых действий. В последнее время накоплено немало работ об особенностях переживания разлуки семей военнослужащих – участников СВО. Остановимся на некоторых из них.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

Авторы И.В. Герасимова и А.А. Курикалова исследовали жизнестойкость и копинг-поведение жен военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Авторы обнаружили, что ведущими состояниями женщин являлись: тревога, страх и беспокойство (которые увеличивались при длительном отсутствии связи с мужем). Обнаружено, что в указанной выборке преобладали женщины с высоким и средним уровнем жизнестойкости. Как отмечали испытуемые, справляться с негативными переживаниями им помогали повседневные дела: общение с ближним социумом, работа, воспитание детей [3]. Горина Т.А., анализируя проблемы, с которыми сталкиваются семьи военнослужащих, условно разделила их на три группы: 1) отношение общества – равнодушие, ощущения некоторой изолированности семей военнослужащих от остального социума, иногда – обвинение жен в том «что отпустила» со стороны родственников. 2) К группе повседневных проблем автор относит те, с которыми столкнулись женщины по причине ухода мужей на фронт: бытовые трудности, необходимость быть для детей «за маму и папу». 3) Третью группу проблем составляют недостатки информирования членов семей о мерах социальной поддержки. Некоторые авторы, в числе которых Савинов А.И., на основании анализа проблем, предлагает конкретные меры помощи семьям участников СВО. Автор отмечает важность мониторинга семьи (указание состава и возраста членов, учёт условий проживания и бытовых нужд и т.д.). Далее автор предлагает оказание консультативной и правовой помощи членам семьи. И на заключительном этапе реализуется адресная помощь, которая максимально отвечает запросам семьи: финансовая помощь, ремонт, помощь с детьми силами женского актива и т.д. автор указывает значительное улучшение морально-психологического

состояния членов семьи военнослужащего вследствие оказанной помощи [4]. С целью выявления текущих переживаний жён военнослужащих, нами было проведено эмпирическое исследование. В нём приняли участие 36 человек: 19 жён военнослужащих, находящихся в зоне СВО и 17 женщин, чьи мужья не имеют отношения к военным действиям. В качестве диагностического инструментария использовались следующие методики:

1. Методика Спилбергера-Ханина для выявления личностной и ситуативной тревожности;
2. Шкала оценки влияния травматического события Хоровица;
3. Опросник Басса-Дарки для выявления агрессивных и враждебных реакций (на русском языке стандартизирован А.А. Хваном, Ю.А. Зайцевым и Ю.А. Кузнецовой).

В ходе исследования сопоставлялись данные, полученные на двух выборках женщин. Опросник Спилбергера-Ханина выявил значимые различия между группами женщин только по шкале ситуативной тревожности ($p < 0,05$, $U = 12,5$). Различия по личностной тревожности оказались не значимы. Обнаруженный результат свидетельствует о том, что при нормальных условиях диагностируемые женщины различаются по уровню тревожности не сильно, но жены военнослужащих испытывают больший стресс, связанный с переживаниями за супруга, за близких. На них в целом оказывается большая психоэмоциональная нагрузка, поэтому уровень реактивной тревожности диагностируется как более высокий. Схожая ситуация выявилась и в ходе оценки влияния травматического события. В целом, для жён военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий характерны все признаки посттравматической реакции: навязчивые мысли и тревожащие картины всплывают в сознании против воли – они могут также проявляться в ночных кошмарах ($p < 0,01$, $U = 6,5$); может наблюдаться нежелание женщин говорить о том, что их тревожит (вплоть до сведения к минимуму переживаний) ($p < 0,01$, $U = 34,5$). Сами жены военнослужащих могут испытывать гипертрофированные физические и эмоциональные ощущения (тахикардия, учащенное дыхание, тошнота, раздражительность, бессонница, психофизическое возбуждение) в ситуациях как-то оживляющих тревожащие переживания ($p < 0,01$, $U = 25$). На структурном уровне анализа были выявлены связи между видами тревожности и проявлениями травматических переживаний. Обнаружено, что личностная и реактивная тревожности жён военнослужащих связаны с навязчивыми мыслями и переживаниями о событиях, невозможностью мыслями переключиться на другое, а также комплексом разнообразных гипертрофированных эмоциональных и физиологических реакций. Обратная ситуация обнаруживается когда женщина стремится избегать травмирующих мыслей и переживаний (вплоть до отрицания). Предполагаем, что в случае вторжения негативных переживаний и образов, в активном их присутствии в жизни личности, в проживании стресса на психическом и телесном уровнях осуществляется «отреагирование» негативных эмоций, тревога вполне осознается и ощущается личностью. При всей возможной болезненности этого процесса, у личности появляется шанс – до конца «проживать» эти эмоции, которые со временем могут терять свой энергетический «накал». В

случае с избеганием, личность «отрицает», «вытесняет», старается не допускать до сознания тревожащих мыслей – приходят в действие механизмы защитного уровня (психологические защиты), причем, низшего уровня – связанного с сенсорной обработкой информации (не когнитивной) [5]. Указанный вариант осмысления и реагирования на происходящее может затруднять благополучную адаптацию к стрессовым условиям, формировать устойчивые психосоматические комплексы, требует помощи и поддержки жен военнослужащих – участников СВО. Далее приведены результаты диагностики агрессивности и враждебности респондентов.

Таблица 1

Показатели видов агрессии в экспериментальной и контрольной группах

Виды агрессии	Уровень агрессии		
	экспериментальная группа (жены военнослужащих)	контрольная группа (жены мужчин, не связанных с армией)	норма
Физическая	57,5%	20%	22,5%
Вербальная	32,5%	25%	42,5%
Косвенная	20%	50%	30%
Негативизм	40%	32,5%	25%
раздражительность	20%	30%	50%
чувство вины	40%	32,5%	27,5%
	Уровень враждебности		
подозрительность	42,5%	32,5%	25%
Обида	22,5%	35%	42,5%
индекс агрессивности	36,6%	31,5%	25%
индекс враждебности	53,75%	33,75%	32,5%

Диагностика уровня агрессивности указывает на неравномерно выявленные данные. Для жен военнослужащих – участников СВО характерны такие формы проявления как – физическая агрессия, негативизм, чувство вины, а также (в группе враждебности) - подозрительность. В целом показатели агрессивности и враждебности значительно выше нормы в этой группе. Предполагаем, что проявляемые формы агрессивного поведения позволяют женщинам решать разнообразные повседневные задачи при отсутствии мужчины рядом. Ранее уже говорилось, что жены участников СВО вынуждены исполнять воспитательные задачи за обоих родителей, помимо этого часто они помогают пожилым родителям, оказывают поддержку супругу, решают бытовые и финансовые задачи. Под физической агрессией может предполагаться не физические действия, а ощущения себя сильной в целом - готовой, при необходимости, к действиям. Предполагаем, что подобная «готовность» (особенно при указанных превышениях норм) может истощать личностные ресурсы, способствовать эмоциональному выгоранию женщин и возможному формированию у них психосоматических заболеваний.

Необходимость в одиночку преодолевать трудности женами военнослужащих может быть причиной и выявленной «подозрительности». Опираясь только на себя, женщины стараются поступать осторожно, быть предупредительными в отношении разных жизненных обстоятельств. Выявленная оппозиционная форма поведения жен военнослужащих может быть оправдана в условиях, когда социальное

окружение женщины или ее супруга выступает против участия его в военных действиях. Т.И. Горина указывала на то, что среди ведущих проблем семей военнослужащих является проблема непонимания обществом целей СВО, равнодушия со стороны окружающих. Социум в настоящее время существует в таких условиях, как будто нет военных действий, не погибают военнослужащие и мирное население нескольких регионов страны. Очевидно, жены военнослужащих могут испытывать одиночество в своих переживаниях.

Рассмотрим усредненный профиль агрессивного поведения женщин, чьи мужья не связаны с воинской деятельностью, находятся рядом. Стоит отметить, что в жизни этих женщин, без сомнения, тоже есть стрессоры, причем как повседневного стресса, так и экстремального. Тем не менее, характер их совладания отличается от условий, при которых приходится постоянно переживать за жизнь мужа, решать в одиночку бытовые, бюрократические, семейные проблемы. Полученные результаты показали существенные различия между группами – косвенная агрессия, раздражение и обиды характерны для женщин имеющих мужей, не связанных с армией. По мнению Леонарда Берковиц косвенная агрессия является проявлением подавленной прямой агрессии. [6]. Может выражаться в злословии, сарказме, в причинении вреда в отношении дорогого объекту агрессии имуществу, близким. Косвенная агрессия может носить ненаправленный характер – хлопанье дверью, удар кулаком по столу, крик и т.д. Совместно с раздражением и обидами, перечисленные формы поведения в целом составляют не прямые формы агрессивного поведения. Предполагаем, что косвенные формы проявления агрессии характерны, по большей части, для женской выборки.

Женщины выбирают менее рискованную для себя форму агрессии – косвенную. К. Лагерспетцом и его коллегами было показано, что мальчики в возрасте от 8 до 15 лет прибегают к прямым формам агрессии, среди которых: погони за противником, подножки, пинки, значительно чаще девочек, в то время как девочкам более свойственны заговоры, разрывание социальных отношений, обиды, то есть косвенные формы агрессии [7]. Авторы Ениколопов С.Н. и Кузьминых А.А. [8] в ходе исследования определили, что подавляющее большинство опрошенных людей признают разницу в мужской и женской агрессии. У женщин физическую агрессию упоминают, в основном, лишь в крайних случаях, в то время как для мужчин большинство признают ее характерной. Женщинам же чаще приписывается косвенная агрессия, выражающаяся в истериках, скандалах и психологическом давлении. Таким образом, при сравнении агрессивного поведения двух групп женщин, было выявлено, что жены военнослужащих в большей мере склонны проявлять активные формы агрессии, характерные, для мужчин. Полученные результаты могут объясняться тем, что при отсутствии мужчины рядом, женщины вынуждены по ряду вопросов брать ответственность на себя, быть более сильными и выносливыми, что не может не влиять на поведение в целом, на его стереотипы. Жены военнослужащих не могут позволить себе «роскоши» - обижаться, устраивать истерики, показывать раздражение. Текущим эмоциональным состоянием является некоторый уровень психоэмоционального напряжения, собранность, готовность решать разные жизненные задачи.

Далее хотелось бы остановиться на основных направлениях возможной помощи женам военнослужащих. Очевидно, что психологическая работа с женами военнослужащих-участников СВО, будет выстраиваться в зависимости от текущего воинского статуса супруга. Условно их можно разделить на следующие категории: 1) находящиеся в зоне боевых действий; 2) находящиеся на излечении, реабилитации; 3) ветеран боевых действий; 4) инвалид боевых действий; 5) без вести пропавший; 6) погибший [9]. В рамках проведенного исследования остановимся на психологической помощи женам участников СВО, находящихся в зоне боевых действий (первая категория).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение литературы по теме и феноменологии переживаний женщин указывают на следующие направления возможной помощи:

1) Исследование возможностей среды для получения помощи в физическом смысле (посидеть с ребенком, купить лекарства/продукты, помочь в оформлении документов, отремонтировать технику и т.д.);

2) Помощь в формировании осмысленного ценностного отношения к служебному долгу мужа. Осмысленное выстраивание психологических границ с окружающими.

3) Осознание собственных сильных сторон и факторов, затрудняющих адаптацию к сложившимся условиям. Проработка вопросов затрудненной адаптации. Работа с телом и телесными зажимами. Проведенное исследование указало на массу соматических негативных реакций женщин в ответ на стресс.

4) Поиск и актуализация личностных ресурсов женщин (любимые занятия, интересы). Обучение и поддержка женщин в том, чтобы они старались среди множества дел находить время на себя и свои любимые занятия. Пояснение важности заботливого отношения к себе в профилактике личностного выгорания, в ощущении собственного психологического благополучия.

5) Работа с текущими запросами: муж не выходит на связь/пропал без вести/получил ранение/серьезно заболел и т.д. Возможность работы по текущим семейным и служебным вопросам.

6) Оказание помощи в формировании индивидуальных способов снятия психоэмоционального напряжения (тревога, страх, злость, раздражение, обида) и саморегуляции. При затруднениях - оценка общедоступных способов с индивидуальным дифференцированием. Важно обучать жен военнослужащих адекватным способам эмоционально «отреагирования».

7) Актуализировать активные стратегии совладающего поведения личности (в противовес избеганию и механизмам психологической защиты). Хотя в некоторых случаях возможно временное выдерживание избегания и дистанцирования как пассивных копингов.

8) Создание возможности работы в психологических группах с общей тематикой. Небольшие тренинговые группы, в которых женщины смогут выговариваться, делиться переживаниями, поддерживать друг друга.

Перечисленные направления психологической работы носят рекомендательный характер и являются частью организованной психологической службы работы с семьями военнослужащих. Отметим также, что целесообразно осуществлять психологическую помощь, как женам, так и другим членам семей военнослужащих не только в личных консультациях, но и дистанционно. Ранее говорилось о том, что вследствие воинского долга мужчин, их жены вынуждены решать массу разнообразных задач, являются людьми высокозанятыми. Дистанционный формат консультаций позволит экономить время, сделает консультации более доступными. Данная служба может быть организована по типу «горячей линии».

Особого внимания потребуют члены семей военнослужащих, пропавших без вести, получивших серьезные ранения, погибших. В данном случае специфика психологической помощи будет осуществляться в зависимости от времени обращения за помощью (фаза острого горя, посттравматические переживания и т.д.)

Самый ценный ресурс нашего государства – это люди, поэтому крайне важно заботиться о населении в непростые для людей времена. От психологического комфорта и самочувствия жен военнослужащих–участников СВО во многом зависит настроение и настроенность их супругов, детей. Вместе с мужьями на их долю выпали непростые испытания. Самое простое что может сделать для них государство и общество – дать возможность получать разнообразную помощь (социальную, юридическую, материальную, психологическую) тогда, когда она им будет необходима.

Список литературы

1. Бонкало Т.И. Посттравматическое стрессовое расстройство: дайджест / Т. И. Бонкало. – Электрон. текстовые дан. – М.: ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», 2023. – 28 с.
2. Лебедев И.Б. Копинг-поведение сотрудников овд, особенности его проявления в условиях сво //Вестник Московского университета МВД России. – 2024. – № 1. – С. 271-275.
3. Горина Т.И. Специфические вызовы и проблемы семей участников СВО: результаты фокус-групповых дискуссий / Т.И. Горина // Теория и практика общественного развития. 2024. – № 6. – С. 38-50.
4. Савинов А. И. Социальное сопровождение семей военнослужащих по контракту участвующих в специальной военной операции / А. И. Савинов // Проблемы повышения эффективности научной работы в оборонно-промышленном комплексе России : материалы VI Всероссийской научно-практической конференции (г. Знаменск, 13–14 апреля 2023 г.). – Астрахань : Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева, – 2023. – С. 391-395.
5. Зорин К.В. Психологическая защита и духовное здоровье личности / К.В. Зорин //Фундаментальные аспекты психического здоровья. – 2016. – № 2. – С. 26-29.
6. Берковиц Л. Агрессия : причины, последствия и контроль : лучший в мире учебник по психологии агрессии / Леонард Берковиц ; [пер. А. Боричев, Л. Царук, Л. Ордановская]. – Санкт-Петербург : прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 510 с.
7. Щербинина Ю.В. Вербальная агрессия / Ю. В. Щербинина ; М-во общ. и проф. образования Российской Федерации, Московский пед. гос. ун-т. - Москва : URSS, 2006. – 355 с.
8. Кузьминных А.А. ,Ениколопов С.Н. Бытующие представления о мужской и женской агрессии / А.А Кузьминных, С.Н. Ениколопов // Психологическая наука и образование. – 2011. – № 5. – С. 70-78.
9. Гнездилов Г.В. Проблема посттравматизма у воинов /Г.В. Гнездилов // Ежегодник Российского психологического общества. – 2002. – Т. 9. – № 1. – С. 235.

**THE MAIN DIRECTIONS OF PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TO THE
WIVES OF COMBAT PERSONNEL PARTICIPATING IN MILITARY
OPERATIONS**

Velikanova E.V.

*Federal State State-Owned Military Educational Institution of Higher Education "Yaroslavl Higher Military School of Air Defense named after Marshal of the Soviet Union L.A. Govorov" of the Ministry of Defense of the Russian Federation, Department of Military and Political Work in the Troops (Forces), Yaroslavl, Russia
E-mail: elena-lapkina@inbox.ru*

The article presents the results of an empirical study of the characteristics of stress experienced by the wives of military personnel participating in a special military operation. It was revealed that the wives of military personnel experience all the symptoms of traumatic stress: obsessive thoughts and disturbing images pop up in consciousness against their will – they can also manifest themselves in nightmares, there is an unwillingness of women to talk about what worries them, and massive somatic reactions to stress are also manifested. Exceeding the level of situational anxiety. The aggressive reactions of military wives are more similar to the male "profile" of aggressive behavior. In the course of the work, the directions of psychological assistance and support for the wives of military personnel staying in the war zone are proposed.

A study of the literature on the topic and the phenomenology of women's experiences points to the following areas of possible assistance: 1) Exploring the possibilities of the environment for receiving help in the physical sense (to babysit, buy medicines/products, help with paperwork, repair equipment, etc.); 2) Assistance in forming a meaningful value attitude towards her husband's official duties. Meaningful building of psychological boundaries with others. 3) Awareness of one's own strengths and the factors that make it difficult to adapt to the prevailing conditions. Working out issues of difficult adaptation. Working with the body and body clamps. The conducted research indicated a lot of somatic negative reactions of women in response to stress. 4) Search and actualization of women's personal resources (favorite activities, interests). Training and support for women in OM, so that they try to find time for themselves and their favorite activities among many things. An explanation of the importance of caring for oneself in the prevention of personal burnout, in a sense of one's own psychological well-being. 5) Dealing with current requests: husband is not in touch/missing/ injured/ seriously ill, etc. Opportunity to work on current family and office issues. 6) Assistance in the formation of individual ways of relieving psychoemotional stress (anxiety, fear, anger, irritation, resentment) and self-regulation. In case of difficulties, an assessment of publicly available methods with individual differentiation. It is important to train the wives of military personnel in adequate ways of emotionally "reacting." 7) To actualize active strategies of coping behavior of the individual (as opposed to avoidance and psychological defense mechanisms). Although in some cases it is possible to temporarily withstand avoidance and distancing as passive coping. 8) Creating opportunities to work in psychological

groups with a common theme. Small training groups where women can speak out, share their experiences, and support each other. The listed areas of psychological work are advisory in nature and are part of an organized psychological service for working with military families. It should also be noted that it is advisable to provide psychological assistance to both wives and other family members of military personnel, not only in personal consultations, but also remotely. Earlier it was said that due to the military duty of men, their wives are forced to solve a lot of different tasks, they are highly employed people. The remote consultation format will save time and make consultations more accessible. This service can be organized as a "hotline". Family members of servicemen who are missing, seriously injured, and dead will require special attention. In this case, the specifics of psychological assistance will be carried out depending on the time of seeking help (acute grief phase, post-traumatic experiences, etc.) The most valuable resource of our state is people, therefore it is extremely important to take care of the population in difficult times for people. The mood and well-being of their spouses and children largely depend on the psychological comfort and well-being of the wives of military personnel participating in their military operations. Together with their husbands, they faced difficult trials. The simplest thing that the state and society can do for them is to give them the opportunity to receive a variety of assistance (social, legal, financial, psychological) when they need it.

Keywords: wives of military personnel participating in the SVO, stress, psychological assistance, narrative research.

References

1. Bonkalo T.I. *Post-traumatic Stress Disorder: Digest Electronic*, 28 ("NIIOZMM DZM", 2023).
2. Lebedev I.B. Coping behavior of OVD employees, features of its manifestation in the conditions of the SVO, *Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, **1**, 271(2024).
3. Gorina T.I. Specific Challenges and Problems of Families of Participants in the Special Military Operation: Results of Focus Group Discussions, *Theory and Practice of Social Development*, **6**,38(2024).
4. Savinov A. I. Social support for families of military personnel under contract participating in a special military operation, *Problems of increasing the effectiveness of scientific work in the Russian military-industrial complex : proceedings of the VI All-Russian Scientific and Practical Conference*, 391 (2023).
5. Zorin K.V. Psychological Protection and Spiritual Health of an Individual, *Fundamental Aspects of Mental Health*, **2**, 26 (2016).
6. Berkowitz L. *Aggression: Causes, Consequences, and Control: The World's Best Textbook on the Psychology of Aggression*, 510 (P rime-EVROZNAK, 2007).
7. Shcherbinina Yu.V. *Verbal aggression*, 355 (URSS, 2006).
8. Kuzmynnykh A.A. , Enikolopov S.N. Prevailing ideas about male and female aggression, *Psychological science and education*, **5**, 70 (2011).
9. Gnezdilov G.V. The problem of post-traumatic stress in soldiers, *Yearbook of the Russian Psychological Society*, **1**, 235 (2002).